

CONFECÇÃO DE MODELO ANATÔMICO DE GENITÁLIA EXTERNA FEMININA COM USO DA IMPRESSORA 3D E BISCUIT PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14589129

BARROS, Íria Cecília de Brito¹
MENDES, André Luís Carvalho²
DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá³
SIMAN, Andreia Guerra⁴

Objetivo(s): Relatar as etapas de confecção de um modelo anatômico de genitália externa feminina utilizando a impressora 3D e modelagem biscuit para utilização em educação em saúde. **Método:** A priori, foi levantado a demanda de um modelo anatômico de genitália feminina para ser utilizado em campo prático de saúde da mulher. Dessa forma, foi projetada no *software On Shape* a base da peça, com as dimensões de 15 cm de comprimento e 10 cm de largura. Em seguida, a peça projetada foi impressa em PLA na impressora 3D, modelo Creality Ender 3. Para conferir um aspecto mais realista à peça foi utilizado o biscuit para moldar a “mão livre” os detalhes do modelo. A modelagem com biscuit foi feita de dentro para fora, começando com as estruturas internas como orifício externo da uretra (meato uretral) e intróito vaginal, seguido por clitoris e lábios internos e por fim lábios externos. Por fim o acabamento foi feito com a pintura da peça final com tinta Guache bege. **Resultados:** A peça obtida atingiu todos os requisitos desejados, abrangendo as regiões anatômicas de forma semelhante às características reais. **Conclusões:** A peça que simula uma genitália externa feminina pode ser utilizada tanto para ensino de anatomia aos discentes quanto para as práticas de saúde da mulher voltada à população leiga, a fim de melhorar a compreensão da mulher sobre o funcionamento das próprias estruturas e estimular o autoconhecimento.

Fontes de financiamento: Fapemig, bolsa PIBIC

Conflito de interesse: Não há conflito de interesse

Descritores: Saúde da Mulher; Impressão Tridimensional; Educação em Saúde.

¹ Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: iria.barros@ufv.br

² Técnico administrativo do Departamento de Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andre.mendes@ufv.br

³ Docente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: flaviabatista@ufv.br

⁴ Docente de enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andreia.siman@ufv.br